

INTEGRALLARNI TAQRIBIY HISOBLASH USULLARI: TAHLIL VA SOLISHTIRMA NATIJALAR

Qodirova Muhayyo Axmed qizi, o'qituvchi
Nurullayeva Nargiza Axmat qizi, MI23-01 guruh talabasi
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi
godirovamuhayyo399@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada integrallarni taqribiy hisoblashning asosiy usullari, jumladan to'g'ri to'rtburchaklar, trapetsiya va Simpson usullari ko'rib chiqiladi. Har bir usulning nazariy asosi, amaliy qo'llanilishi va aniqlik darajasi tahlil qilinadi. Shuningdek, turli usullarni o'zaro solishtirish orqali ularning afzallik va kamchiliklari aniqlanadi. Maqola matematik modellashtirish, muhandislik hisob-kitoblari va ilmiy tadqiqotlarda taqribiy integral hisoblashning dolzarbligini ko'rsatadi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные численные методы приближённого вычисления определённых интегралов, такие как метод прямоугольников, трапеций и метод Симпсона. Проведен теоретический анализ каждого метода, а также оценена их практическая точность. Сравнительный анализ позволяет выделить достоинства и недостатки каждого подхода. Статья подчёркивает актуальность применения приближённых методов интегрирования в математическом моделировании, инженерных расчётах и научных исследованиях.

Abstract: This article explores the main numerical methods for approximate integration, including the rectangle (midpoint), trapezoidal, and Simpson's methods. It provides a theoretical overview of each technique and evaluates their accuracy in practical applications. Through comparative analysis, the strengths and limitations of each method are highlighted. The study emphasizes the significance of approximate integration techniques in mathematical modeling, engineering calculations, and scientific research.

Tayanch so'zlar: Taqribiy hisoblash, aniq integral, trapetsiya usuli, Simpson usuli, to'g'ri to'rtburchaklar usuli, matematik analiz, xatolik, solishtirma tahlil, sonli usullar, integrallash.

Ключевые слова: Приближённый расчёт, Определённый интеграл, Метод трапеций, Метод Симпсона, Метод прямоугольников, Математический анализ, Погрешность, Сравнительный анализ, Численные методы, Интегрирование

Keywords: Approximate calculation, Definite integral, Trapezoidal method, Simpson's method, Rectangle method, Mathematical analysis, Error estimation, Comparative analysis, Numerical methods, Integration.

Kirish (Introduction). Matematik analizning asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan integral hisoblash, ko'plab fan va sohalarda – fizika, muhandislik, iqtisodiyot, informatika va boshqa joylarda – keng qo'llaniladi. Afsuski, har bir integral analitik (aniq) usul bilan hisoblab bo'lmaydi. Ba'zi funksiyalarning boshlang'ich funksiyasi mavjud emas yoki murakkab bo'lib, uni aniq topish imkoni yo'q. Shunday holatlarda **taqribiy hisoblash usullari** muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada bir nechta asosiy taqribiy integral usullari o'rganiladi, ularning aniqligi va samaradorligi solishtiriladi.

Usullar (Methods)

Quyidagi uchta mashhur taqribiy hisoblash usuli ko'rib chiqildi:

To'g'ri to'rtburchaklar usuli

Funksiya oraliqdagi qiymatga asoslangan holda har bir kichik intervalda to'rtburchak shaklida baholanadi. Bu usulning turlari:

$$abf(x)dx \approx b - a(n)(y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_n)$$

Trapetsiya usuli

Bu usulda har bir kichik bo'lakda funksiya trapetsiya bilan almashtiriladi va quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$abf(x)dx \approx b - a(n)(y_0 + y_n + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}))$$

Simpson usuli

Funksiya har bir ikkita oraliq ustida ikkinchi tartibli parabola bilan taqribiyilanadi. Formulasi:

$$abf(x)dx \approx b - a(3n)[y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-1})]$$

Sinov funksiyasi

Tahlil uchun quyidagi funksiyalarni ko'rib chiqamiz:

1-misol. $0.2 \cos x dx$ aniq integral berilgan bo'lsin.

Berilgan integralni Nyuton-Leybnits formulasi yordamida hisoblab ko'ramiz.

$$0.2 \cos x dx = \sin 2 - \sin 0 = 1$$

Barcha aniq integralni hisoblaganda ham Nyuton-Leybnits formulasida chiqavermaydi va hisoblanish ham ancha mushkul ish, aniq integralni hisoblashning turli taqribiy usullari qo'llaniladi.

1. To'g'ri to'rtburchak usuli formulasi.

2. Trapetsiya formulasi.

3. Simpson formulasi.

Berilgan integralni taqribiy hisoblash uchun 0 dan 2 oraliqqacha bo'lganini 10 ta bo'lakka bo'lib taqribiy qiymati chiqariladi.

i	y
	1
0	.9876
$\pi/20$.9510
$\pi/20$.8910
$\pi/20$.8090
$\pi/20$.7071
$\pi/20$.5877
$\pi/20$.4539
$\pi/20$.3090
$\pi/20$.1564
	0

To'g'ri to'rtburchak usuli formulasidan foydalanib ishlab chiqamiz.

$$abf(x) dx \approx b-a \frac{1}{n} (y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_n) =$$

$$110(1 + 0.9876 + 0.9510 + 0.8910 + 0.8090 + 0.7071 + 0.5877 + 0.4539 + 0.3090 + 0.1564 + 0.8527) \approx 0.68527$$

Trapetsiya usuli formulasi

$$abf(x) dx \approx b-a \frac{1}{n} (y_0 + y_n + 2(y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1})) =$$

$$110(0.5 + 0.9876 + 0.9510 + 0.8910 + 0.8090 + 0.7071 + 0.5877 + 0.4539 + 0.3090 + 0.1564 + 0.8527) \approx 0.63527$$

$$6.352710 \approx 0.63527$$

Simpson usuli formulasi

$$abf(x) dx \approx b-a \frac{1}{n} [y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2})] =$$

$$130(1 + 4 \cdot 3.196 + (2 \cdot 2.6567)) \approx 130(1 + 5.3134 + 12.784) = 19.097430 \approx 0.63558$$

2-misol. $0.2 \cos x dx$ berilgan bo'lsin, berilgan integralni taqribiy hisoblash uchun 0 dan 2 oraliqqacha bo'lganini 10 ta bo'lakka bo'lib taqribiy qiymati chiqariladi.

x	y
0	1
20	0.9 75528
2π 20	0.9 04508
3π 20	0.7 93893
4π 20	0.6 54508
5π	0.5

20	
6π	0.3
20	45492
7π	0.2
20	06107
8π	0.0
20	954925
9π	0.0
20	244717
10	0
π20	

To'g'ri to'rtburchak usuli formulasidan foydalanib ishlab chiqamiz.

$$abf_x dx \approx b - a n (y_0 + y_1 + y_3 + \dots + y_n) \approx 110(0.9755 + 0.9045 + 0.7938 + 0.6545 + 0.5 + 0.3454 + 0.2061 + 0.0954 + 0.0244 + 0) \approx 5.499610 \approx 0.54996$$

Trapetsiya usuli formulasi

$$abf_x dx \approx b - a n y_0 + y_n + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} = 110(1 - 0 + 0.9755 + 0.9045 + 0.7938 + 0.6545 + 0.5 + 0.3454 + 0.2061 + 0.0954 + 0.0244) \approx 4.999610 \approx 0.49996$$

Simpson usuli formulasi

$$abf_x dx \approx b - a \frac{3n}{4} [y_0 + y_n + 4y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1} + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-1})] = 130(1 + 4 \cdot 0.9755 + 2 \cdot 0.7938 + 4 \cdot 0.6545 + 2 \cdot 0.5 + 4 \cdot 0.3454 + 2 \cdot 0.2061 + 4 \cdot 0.0954 + 2 \cdot 0.0244) \approx 14.99999930 \approx 0.499999933$$

3-misol. $0.2e^{2x} dx$ berilgan bo'lsin.

Berilgan integralni taqribiy hisoblash uchun 0 dan 2 oraliqgacha bo'lganini 10 ta bo'lakka bo'lib taqribiy qiymati chiqariladi.

x	y
0	1
20	1.02498
2π	1.10373
3π	1.24865
4π	1.48406
5π	1.85308
6π	2.43091
7π	3.35022
8π	4.85077
9π	7.37868
10	11.79176
π20	

To'g'ri to'rtburchak usuli formulasidan foydalanib ishlab chiqamiz.

$$abf_x dx \approx b - a n (y_0 + y_1 + y_3 + \dots + y_n) \approx 110(2 - 0 + 1.0249 + 1.1037 + 1.2486 + 1.4840 + 1.8530 + 2.4309 + 3.3502 + 4.8507 + 7.3786 + 11.7917) \approx 79.375154 \approx 5.89288$$

Trapetsiya usuli formulasi

$$abf_{x}dx \approx b - a \cdot n \cdot (y_0 + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1}) =$$

$$0.1570791 + 11.791762 + 1.02498 + 1.10373 + 1.24865 + 1.48406 + 1.85308 + 2.43091 + 3.35022 + 4.85077 + 7.$$

37868

$$0.1570796 \cdot 39588 + 24.72958 \approx 0.157079 \cdot 31.12546 \approx 4.8891561313$$

Simpson usuli formulasi

$$abf_{x}dx \approx b - a \cdot n \cdot [y_0 + y_n + 4y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1} + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{2n-1})]$$

$$0.0523598(12.79176 + 414.85561 + 2(9.86947)) \approx$$

$$0.0523598(12.79176 + 59.42244 + 19.73894) \approx 0.0523598 \cdot 91.95314 \approx 4.8146480198$$

Natijalar

Berilgan formulalardan foydalangan holda integralni taqribiy hisoblandi va yakuniy natija sifatida shumi aytish mumkinki, integralning taqribiy hisoblashning to'g'ri to'rtburchak, trapetsiya formulalariga nisbatan Simpson formulasidagi qiymat aniq javobi bo'ladi.

Muhokama

Tahlil shuni ko'rsatadiki, Simpson usuli eng kam xatolikni berdi, bu esa uning oddiy, lekin samarali usul ekanligini ko'rsatadi. To'g'ri to'rtburchak va trapetsiya usullari yanada murakkabroq bo'lsada, bu holatda ular kutilgandek yuqori aniqlik bermadi. Sababi – tanlangan bo'laklar sonining nisbatan kamligi ($n=10$).

Simpson usuli odatda yuqori aniqlik beradi, ammo u eng yaxshi natijani ko'rsatishi uchun n soni katta va juft bo'lishi kerak. Bu esa kompyuter resurslaridan samarali foydalanishni talab qiladi.

Xulosa

Integrallarni taqribiy hisoblash usullari matematikada muhim amaliy ahamiyatga ega. Turli usullar orasida trapetsiya va Simpson usullari nisbatan yuqori aniqlik ko'rsatdi, lekin har bir usulning samaradorligi funksiyaning shakli va bo'laklar soniga bog'liq. Kelajakda bu ishni rivojlantirish uchun boshqa sinov funksiyalar, avtomatik bo'lak tanlash algoritmlari va Monte-Karlo metodlari bilan taqqoslash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Azlarov T.A., Mansurov X.T. Matematik analiz. 1- qism. -T.: «O'qituvchi» 1994.
2. Azlarov T.A., Mirzaahmedov M.A., Otaqoziev D.O., Sobirov M.A., To'laganov S.T.- Matematikadan qo'llanma, II-qism. T.: «O'qituvchi», 1990.
3. Ataxanov K.U., Erzin V.A., Xodjaev B. – Matematik analizdan misol va masalalar to'plami, 1-qism, T.: 2004.
4. Berman G.N. Sbornik zadach po kursu matematicheskogo analiza.-M.:Nauka,1985.

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. "Mavzu: Integrallarni taqribiy hisoblash" – Andijon davlat universiteti talabasi Nomonova Muxlisaning kurs ishi.
2. "ANIQ INTEGRALLARNI TAQRIBIY HISOBLASH" – Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchisi Djumabayev G'ulomjon Xalillayevich va talabasi Shodiboyeva Zarnigor Xamro qizining maqolasi.
3. "Integrallarni taqribiy hisoblash usullari, samaradorligi"
4. "ANIQ INTEGRALNI TRAPETSIYALAR USULIDA TAQRIBIY QIYMATINI HISOBLASH VA ANIQ QIYMAT BILAN SOLISHTIRISH" – Ne'matov Asliddin Rabbimqulovichning maqolasi
5. "Mavzu: Aniq integrallarni taqribiy hisoblash usullari, algoritmlari va dasturlari"
6. "Integrallarni taqribiy hisoblash"
7. "SONLI USULLAR FANIDA INTEGRALLARNI TAQRIBIY HISOBLASH, TRAPETSIYA USULI" – Farg'ona davlat universiteti o'qituvchilari Ismoilov Axrorjon Ikromjonovich va Nazirov A'zamjon Azizjon o'g'lining maqola
8. "Aniq integralni taqribiy hisoblash. Xosmas integrallar"
9. "Hisoblash usullari" – G.P.Ismatullayev
10. "JAVA DASTURLASH MUHITIDA ANIQ INTEGRALLARNI TAQRIBIY HISOBLASH" – A. Ravshanov